

ИЖРО ИШИ ЮРИТИШДА УНДИРУВНИ КРИПТО-АКТИВЛАРГА ҚАРАТИШ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Баҳром Холматович Содиқов

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси бўлим бош инспектори, Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси “Прокурорлик фаолияти” йўналиши тингловчиси

E-mail: baximus84@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12082793>

Аннотация: Мазкур мақолада хорижий мамлакатларда ижро иши юритишда ундирувни крипто-активларга қаратиш, Беларусь, Қозоғистон Республикаси, Европа иттифоқи аъзо давлатлари тажрибаси.

Калит сўзлар: хорижий мамлакатларда ундирувни крипто-активларга қаратиш, Беларусь, Қозоғистон Республикаси, Европа иттифоқи тажрибаси.

Хорижий мамлакатларда ижро иши юритишда ундирувни крипто-активларга қаратиш уларнинг миллий ҳуқуқ тизимидан келиб чиққан ҳолда шакллантирилади. Шу нуқтаи назардан, хорижий давлатлардаги ижро иши юритишда ундирувни крипто-активларга қаратишда мавжуд моделлари афзаликлари ҳамда камчиликларини аниқлаш мақсадга мувофиқдир.

Беларусь Республикаси. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги иштирокчи давлатлар орасида криптоактивлар айланмасини тартибга солиш, шу жумладан ижро иши юритувида ундирувни криптоактивларга қаратиш масаласи биринчи бўлиб тартибга солиш Беларусь Республикасида бўлиб ўтган.

Беларусь Республикаси Президентининг 2022 йил 14 февralидаги “Виртуал ҳамёнлар манзиллари (идентификаторлари) реестри ва криптовалюта айланмаси ўзига хос хусусиятлари тўғрисида”ги 48-сон Фармони билан жиноий процесс ва мажбурий ижро жараёнида крипто-активларни айланмасини ўзига хосликлари белгилаб берилган.

Ушбу Фармон ижросини таъминлаш мақсадида Беларусь Адлия вазирлиги томонидан 2022 йил 14 апрель куни Ижро иши юритуви йўриқномасига (Адлия вазирининг 2017 йил 7 апрелдаги 67-сонли қарори билан тасдиқланган) ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган. Мазкур йўриқномада ижро иши доирасида ундирувни крипто-активларга қаратиш, шу жумладан крипто-активларни давлат эгалигига ўтказишга оид талаблар белгиланган. Шунингдек, қарорда ижро иши юритиш жараёнида крипто-активларга банд солиш, уларни баҳолаш ва сотиш тартиби белгилаб берилган [1].

Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан киритилган тартибларга кўра, суд ижрочиси қарздорга тегишли крипто-активларни аниқлаган тақдирда, уларни хатлаши мумкин бўлади. Зарурат туғилганда, мазкур крипто-активлар мажбурий ижро органи ёки савдо ташкилоти виртуал ҳамёнига ўтказилиши мумкин.

Бунда, суд ижрочиси мазкур крипто-активларни сотишдан аввал, уларни қийматини аниқлаш ёки баҳолаштиш шарт эмас. Крипто-активларни қиймати, улар сотилгандан кейин мажбурий ижро органи ҳисоб-рақамига келиб тушган пул маблағлари доирасида белгиланиши кўрсатилди.

Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш жараёнида криптоактивларни сақлаш ва сотиш билан боғлиқ амалиётлар Адлия вазирлиги ҳузуридаги «БелЮрОбеспечение» республика унитар корхонасига юклатилган [III].

«БелЮрОбеспечение» РУК Беларусь Адлия вазирининг 2016 йил 3 ноябрдаги 228-сонли буйруғига асосан ташкил этилган. Корхонанинг асосий вазифаси Беларусь мажбурий ижро органлари фаолиятини ташкил этиш, ижро иши юритувлари жараёнида хатланган мол-мулкни сақлаш, баҳолаш ва сотувини таъминлашдир.

«БелЮрОбеспечение» РУКга шу жумладан суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш жараёнида хатланган криптоактивларни махсус хамёнларда сақлаш ва криптобиржалар орқали реализациясини таъминлайди.

Суд ижрочисини қарори асосида «БелЮрОбеспечение» РУК томонидан криптоактивларни биринчи сотуви 2022 йил октябрь ойида амалга оширилган бўлиб, бугунги кунгача криптоактивлар сотувидан 100 минг доллардан ортиқ пул маблағлари суд ҳужжатлари бўйича ундируви таъминланган.

Қозоғистон Республикаси. Қозоғистон Республикасида криптоактивлар соҳасини тартибга солиш “Рақамли технологияларни тартибга солиш оид Қозоғистон Республикаси қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 2020 йил 25 июндаги Қозоғистон Республикаси Қонуни билан боғлиқ. Мазкур қонун билан “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қозоғистон Республикаси Қонунига криптоактивларга оид қўшимчалар киритилган.

Қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартиришларга кўра, криптоактивлар криптография ва компьютер ҳисоб-китоблар воситасида электрон рақамли шаклда яратилган “рақамли актив” тушунчаси билан қамраб олиниб, электрон тўлов воситаси бўлмаган мулкӣ ҳуқуқларни тасдиқловчи электрон рақамли шакл эканлиги кўрсатилган.

Қозоғистон Республикасида криптоактивлар айланмаси чекланган, жумладан Қозоғистон Миллий банки банкларга криптоактивлар билан боғлиқ амалиётларни амалга оширишни рухсат бермайди.

Шу билан бирга, Қозоғистон Республикасида “Астана” халқаро молия маркази фаолият кўрсатиб келади, унинг ҳудудида криптоактивлар билан боғлиқ амалиётларни ўтказиш имкони мавжуд.

“Астана” халқаро молия маркази фаолияти ўз норматив ҳужжатларига асосланган бўлиб, Қозоғистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги, фақатгина марказнинг норматив ҳужжатлари билан тартибга солинмаган соҳалари бўйича амал қилиши белгиланган.

Жумладан, “Астана” халқаро молия маркази глоссариясида (AIFC Glossary / AIFC Act No. Fr0017 of 2018) кўрсатилишича рақамли актив бу бирон-бир давлат ҳукумати томонидан кафолатланмаган, фиат валютага сотиб олиниши ёки сотилиши мумкин бўлган қийматни рақамли кўриниши эканлиги белгиланган.

Қозоғистон Республикасида криптоактивлар билан боғлиқ амалиётлар, шу жумладан суд қарорлари асосида ундирувни криптоактивларга қаратиш механизмларини тартибга солишга қаратилган норматив-ҳуқуқӣ ҳужжатлар базаси шаклланмоқда.

Қозоғистон Республикаси Ҳукуматининг 2014 йил 9 декабрдаги 1291-сонли қарори билан тасдиқланган Суд, прокуратура, тергов ва экспертиза органлари томонидан

ашёвий далиллар, олиб қўйилган ҳужжатлар, миллий ва хорижий валютадаги пуллар, гиёҳвандлик ва психотроп моддаларни олиб қўйиш, ҳисобини юритиш, сақлаш, тақдим қилиш ва йўқ қилиш тўғрисидаги Қоидаларга крипто-активларга оид ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш чоралари кўрилмоқда.

Европа иттифоқи.

Европа Иттифоқининг қонунчилик фаолияти соҳасидаги энг кўп муҳокама қилинган воқеалардан бири 2023 йил 20 апрелда Европа Иттифоқи парламенти томонидан Пул маблағлари ва крипто-активларни ўтказиш тўғрисидаги регламентнинг (MiCA) янгиланган версиясини қабул қилиши бўлди. Ҳужжат 2025 йилнинг январ ойидан кучга кириши режалаштирилган.

Европарламентнинг фуқаролик эркинликлари, адлия ва ички ишлар қўмитасининг маърузачиси Ассита Канконинг фикрича, парламент ва Кенгаш виждонли истеъмолчилар учун крипто-активларига эгалик қилиш ва савдо қилиш учун хавфсизроқ бўладиган адолатли мурасага эришганлиги, бироқ, регламентнинг қабул қилиниши жиноятчилар, террорчилар ва санкциялардан бўйин товлаганлар учун крипто-активларини суистеъмол қилишни қийинлаштиради. А.Канконинг сўзларига кўра, криптокомпаниялар учун муқаррар равишда юзага келадиган маъмурий юк “ҳозирда криптоактивлардан билан боғлиқ амалиётларни тартибга солишда 27 хил режимга эга бўлган Европа Иттифоқига аъзо мамлакатлар қонунчилигини уйғунлаштириш ҳисобига кўпроқ қопланади”.

Регламент қабул қилинишидан олдин, Европа даражасида крипто-активлар бозорини тартибга солувчи умумий қоидалар белгиланмаган эди. Амалдаги қоидалар Европа Иттифоқига аъзо бўлган турли давлатларнинг қонунчилигидаги турли хил ҳуқуқий ҳужжатлар, талқинлар ва кўрсатмаларга асосланган. Тартибга солинмаган криптоактивлар билан боғлиқ хизматлар, жумладан криптовалюталарни сотиш, алмаштириш ёки сақлаш платформаларининг ишлаши учун жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши алоҳида қоидалар мавжуд бўлган.

Мазкур ўзгаришлар билан иқтисодиётда (фиат пул, электрон тўловлар) аввалдан қўлланилган “travel rule” ёки “ўтказма қоидалари”ни криптовалютадаги ўтказмаларга (биткойнлар, токенлар) қўллаш мажбурийлиги белгиланмоқда. Бунда жўнатувчи ва олувчи, шунингдек, ўтказманинг ҳар икки томонида сақланадиган якуний бенефициар ҳақидаги маълумотлар билан ўтказмалар тўғрисида маълумотлар очиқланиши кўрсатилган. Регламент истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, молиявий барқарорлик ва бозор яхлитлигини таъминлаш билан бир қаторда, жиноятчилар, террорчилар ва санкциялардан бўйин товлаганлар томонидан крипто-активларни суистеъмол қилишга қарши курашишга қаратилган.

Масалан, криптовалюта биржалари ва виртуал криптовалюта “ҳамён” провайдерлари каби виртуал активларга хизмат кўрсатувчи провайдерлар мижознинг исмини, манзилини, тўғилган санаси ва ҳисоб рақамини, шунингдек, олувчининг исмини ёзиб олишлари керак бўлади. Ўз навбатида, криптоактивни олувчининг хизмат кўрсатувчи провайдери ўтказма жўнатувчиси ва активнинг келиб чиқиш манбаси ҳақидаги маълумотларни текшириш учун “Мижозингни бил” (KYC) стандартларига ўхшаш тартибларни амалга ошириши керак.

MiCA бутун Европа Иттифоқида тўғридан-тўғри амал қилади ва Иттифоқ давлатларининг миллий қонунчилигига ўзгартиришларни талаб қилмайди.

MiCA регламентига кўра, крипто-актив тақсимланган реестр технологияси ёки шунга ўхшашлардан фойдаланган ҳолда электрон тарзда ўтказилиши ва сақланиши мумкин бўлган қиймат ёки ҳуқуқларнинг рақамли кўринишини англатади.

MiCA крипто-активларни уч турга ажратади:

utility-токенлар – эмитентнинг товар ва хизматларига фойдаланиш имконини яратидаган крипто-активлар;

asset-referenced – нархи бир нечта фиат валюталар, товарлар, крипто-активлар ёки бундай активлар комбинацияси қийматига асосланган крипто-активлар;

e-money – асосий мақсади айирбошлаш воситаси бўлиб хизмат қилиш бўлган ва қонуний тўлов воситаси бўлган фиат валюта қийматига асосланган криптоактивлар.

MiCA регламентига кўра крипто-активларга хизмат кўрсатувчи провайдер (CASP) - бу учинчи шахсларга профессионал асосда крипто-активлар билан боғлиқ бир ёки бир нечта хизматларни тақдим этадиган ҳар қандай ташкилот.

Улар орасида, крипто-активларни сақлаш ва бошқариш, учинчи шахслар номидан улар бўйича буюртмаларни бажариш, крипто-активлар савдо майдончасининг ишлаши, крипто-активларни қонуний тўлов воситаси бўлган фиат валютасига ёки бошқа рақамли активларга алмаштириш, крипто-активларни жойлаштириш, виртуал активлар бўйича маслаҳатлар бериш.

CASP Европа Иттифоқига аъзо давлатлардан бирида офисни рўйхатдан ўтказиши, хизмат кўрсатувчи провайдер сифатида рухсат олиши, крипто-активларини сақлаш бўйича минимал стандартларга риоя қилиши шарт. Минимал устав капитали тақдим этилаётган хизматларга қараб 50 000 еуродан 150 000 еврогача бўлиши керак.

MiCA регламентига айнан CASPга қатъий талаблар белгиланган, яъни:

мижозни идентификация қилиш (исми, манзили, туғилган санаси, туғилган жойи ва бошқалар);

мижоз санкцияларга дучор бўлган шахс эмаслигини аниқлаш;

жинойт фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришнинг олдини олишга доир шахсий маълумотлар ва маълумотларни сақлаш;

транзакция билан бирга маълумотларни узатиш;

CASP жўнатувчи ёки олувчи номидан транзакцияни амалга ошираётганига қараб, шахсий маълумотлар ва даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришнинг олдини олишга доир маълумотларини тўплаш ва узатиш ёки жўнатувчидан олиш ва уни текшириш талаб қилинади.

MiCA регламенти талаблари тўлиқ ишга туширилганидан сўнг, Европа Иттифоқида крипто-активлар соҳасини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш, шу жумладан суд қарорлари ижроси доирасида ундирувни крипто-активларга қаратиш имконияти яратилади.

References:

1. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 14 апреля 2022 года № 67, Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.04.2022,

- 8/37905, электронный ресурс:
<https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22237905&p1=1> (дата обращения:
18.02.2024);
2. <https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2022/november/72012/> – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (дата обращения: 20.04.2024);

INNOVATIVE
ACADEMY